

The original publication of the following paper was:

- Sagalara Andrzej. *Wydolność aerobowa dzieci i młodzieży*. Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF Katowice nr 28, AWF Katowice 2010, str.119-132
- Sagalara Andrzej. (Article in Polish). *Aerobic capacity of children and adolescents*. Methodological and scientific notebooks. AWF Katowice 28, 2010; 119-132

The presentation took place at the following conference in 2010:

- Sagalara Andrzej. "*Wydolność aerobowa dzieci i młodzieży*". VIII Konferencja Naukowa Słuchaczy Studiów Doktoranckich - Nauka w służbie kultury fizycznej. AWF Katowice, 07. 06. 2010.
- Sagalara Andrzej. "*Aerobic capacity of children and adolescents*". 8th Scientific Conference of Doctoral Students - Science in the Service of Physical Culture. AWF Katowice, June 7, 2010.

WYDOLNOŚĆ AEROBOWA DZIECI I MŁODZIEŻY

Aerobic capacity of children and adolescents

Andrzej Sagalara¹

Summary

The ability to perform aerobic exercise depends upon coordinated function of the pulmonary, cardiovascular and skeletal muscle systems. During childhood and adolescence there is a progressive improvement in aerobic work capacity and endurance performance.

The aim of this study was to review current literature concerning age-related changes in aerobic fitness indices of children and adolescents with respect to physiological background.

Data consistently show a progressive increase in the VO_{2max} of young people with age, when expressed in absolute terms ($l \cdot min^{-1}$), although there are evidences which indicate that girls' VO_{2max} levels off at the age of 13-14 or even slightly decreases. When VO_{2max} is related to body mass ($ml \cdot kg^{-1} \cdot min^{-1}$), VO_{2max} in boys during adulthood remains stable at around $50 ml \cdot kg^{-1} \cdot min^{-1}$, but girls' values steadily decline to about $35 ml \cdot kg^{-1} \cdot min^{-1}$ at age 18.

¹ Studia doktoranckie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78
Author's email address: a.sagalara@gmail.com

Age-related changes in the balance of aerobic and anaerobic cellular enzyme activity cause lactate threshold to occur at higher intensities ($\%VO_{2\max}$ or $\%HR_{\max}$) in younger boys compared to older teenagers.

Oxygen uptake kinetics seem to be faster in pre-pubertal children than in mature teenagers and young adults in moderate intensity domain. The available data in heavy/severe intensity are sparse and maturational differences in VO_2 kinetics are far from settled. Children exhibit little or no VO_2 slow component for exercise above LT, which might be explained by reduced glycolytic enzyme activities.

Słowa kluczowe: wydolność aerobowa, maksymalny pobór tlenu, kinetyka konsumpcji tlenu, dzieci
Keywords: aerobic capacity, maximal oxygen uptake, oxygen consumption kinetics, children

Wstęp

Możliwości organizmu w zakresie podejmowania wysiłków długotrwałych, korzystających głównie z aerobowych procesów energetycznych, są uwarunkowane sprawnym funkcjonowaniem układów: oddechowego, krążeniowo-naczyniowego oraz mięśniowego w zakresie transportu tlenu z płuc do mięśni i jego utylizacji na poziomie mitochondrialnym.

Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie podstawowych wskaźników wydolności aerobowej w relacji do wieku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zmian zachodzących w dorastającym organizmie. Z dostępnych w literaturze informacji wynika, że wskaźniki wydolności aerobowej dzieci i młodzieży charakteryzują się pewną zmiennością w okresie wieku rozwojowego.

Do oceny wydolności aerobowej dzieci i młodzieży najczęściej służą takie wskaźniki jak: maksymalny pobór tlenu $VO_{2\max}$ (ang. *maximal oxygen uptake*), próg mleczanowy LT (ang. *lactate threshold*) oraz ciesząca się coraz większą popularnością obserwacja przebiegu kinetyki konsumpcji tlenu (ang. *oxygen uptake kinetics*).

Cel pracy

Celem niniejszego opracowania było dokonanie przeglądu prac badawczych, których tematyka dotyczyła wydolności aerobowej dzieci i młodzieży.

Maksymalny pobór tlenu (VO_{2max})

Badania maksymalnej konsumpcji tlenu należą do najczęściej stosowanych i najbardziej popularnych laboratoryjnych prób wysiłkowych. Parametr VO_{2max} określa „największą ilość tlenu, jaką zużywa organizm człowieka w ciągu jednej minuty” i jest najczęściej wyrażany w jednostkach absolutnych ($l O_2 \cdot min^{-1}$) lub zrelatywizowanych względem masy ciała ($ml O_2 \cdot kg^{-1} \cdot min^{-1}$) (Żołądź, 2006).

Do oceny VO_{2max} wykorzystywane są najczęściej próby wysiłkowe o stopniowo wzrastającej intensywności, w których podstawowym kryterium świadczącym o osiągnięciu VO_{2max} jest stabilizacja (*plateau*) w VO_2 pomimo dalszego wzrostu obciążenia (Howley, 1995). W przypadku badań z udziałem dzieci i młodzieży kryterium to nie zawsze jest spełnione. Okazuje się, że stabilizacja w VO_2 u osób młodych często nie jest obserwowana, pomimo objawów skrajnego obciążenia ($HR > 195 sk \cdot min^{-1}$ i $RER > 1.00$). W takim przypadku największa osiągnięta wartość VO_2 określana jest mianem „*peak VO_2*” i jest równoznaczna z VO_{2max} (Washington, 1993, Rowland i wsp. 1992).

W okresie wieku rozwojowego następuje progresywny wzrost komponentów układu krążeniowo-oddechowego, które determinują VO_{2max} . Zgodnie z równaniem Ficka, istnieje możliwość określenia maksymalnego poboru tlenu w następujący sposób:

$$VO_{2max} = CO \cdot (CaO_2 - CvO_2)$$

gdzie: VO_{2max} – maksymalny pobór tlenu, CO – pojemność minutowa serca, $(CaO_2 - CvO_2)$ - różnica tętniczo-żylna

Wielkość CO (ang. *cardiac output*) określana jest iloczynem częstości skurczów HR (ang. *heart rate*) i objętości wyrzutowej serca SV (ang. *stroke volume*), tj. $CO = HR \cdot SV$. Maksymalna częstość skurczów serca (HR_{max}) jest podobna u dzieci i młodzieży (około $200 \pm 7 sk \cdot min^{-1}$) (Bale, 1981). Natomiast wielkość SV rośnie wraz z wiekiem i masą serca, a wysiłkowe wielkości wynoszą u 12-latków około 80 ml, zaś u dojrzałych 16-18-latków około 120 ml (Wilmore i Costill, 2004). Ilość badań dotyczących wysiłkowych zmian różnicy tętniczo-żylniej ($CaO_2 - CvO_2$) u dzieci i młodzieży jest niewielka. Z dostępnych informacji wynika, że wartości tego parametru obserwowane podczas wysiłków maksymalnych są podobne w obu grupach (Yamai i wsp. 1977). W oparciu o powyższe informacje można stwierdzić, że parametrem determinującym wielkość CO (a zatem i VO_{2max}) jest SV, a maksymalne wysiłkowe wielkości CO rosną u dzieci na przestrzeni kolejnych lat wieku rozwojowego.

Zdolność maksymalnego poboru tlenu jest również uwarunkowana funkcjonowaniem układu oddechowego. Progresywny wzrost wielkości płuc u dzieci powoduje zmiany parametrów wentylacyjnych. Wartość maksymalnej wentylacji płuc ($V_{E\max}$) u 4-6-letniego dziecka wynosi około $40 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$, natomiast u osoby dorosłej osiąga wartości rzędu $110\text{-}140 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$ (Wilmore i Costill, 2004).

Obok czynników warunkujących $VO_{2\max}$, związanych z domięśniowym transportem tlenu, ważną grupę stanowią czynniki określające metabolizm mięśniowy (Żołądź, 2006). Haralambie (1982) wykazał, że mięśniowa aktywność enzymów oksydacyjnych jest większa u adolescentów niż u osób dorosłych. W świetle nowszych badań, głównym czynnikiem warunkującym poziom $VO_{2\max}$ jest zdolność transportu tlenu, a nie możliwości jego utylizacji na poziomie komórkowym (Richardson i wsp. 1999, Levine 2008).

Zmiany $VO_{2\max}$ w ontogenezie charakteryzują się innym przebiegiem, jeżeli parametr ten wyrażony jest w jednostkach absolutnych bądź zrelatywizowanych względem masy ciała. Pomiędzy 6 a 13 rokiem życia średnia wielkość $VO_{2\max}$ wyrażonego w $\text{l} \cdot \text{min}^{-1}$ u chłopców ulega ponad dwukrotnemu zwiększeniu (z ok. $1,2$ do $2,3 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$), natomiast wielkości $VO_{2\max}$ u dziewcząt również rosną (z ok. $1,0$ do $2,2 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$), jednak są one zwykle nieco mniejsze niż u chłopców. W okresie skoku pokwitaniowego następuje u chłopców znaczny wzrost $VO_{2\max}$, będący prawdopodobnie efektem wzrostu stężenia hemoglobiny we krwi (z około $13,7 \text{ g} \cdot \text{dl}^{-1}$ do $15,2 \text{ g} \cdot \text{dl}^{-1}$) i anabolicznego wpływu testosteronu, podczas gdy u dziewcząt wielkość tego parametru ulega stabilizacji (Rowland, 2005). Odnotowane przez Mirwalda i wsp. (1981) roczne przyrosty absolutnych wielkości $VO_{2\max}$ u chłopców pomiędzy 13 a 17 rokiem życia wyniosły około $0,3 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$.

Obserwacje rozwojowych zmian wielkości $VO_{2\max}$, wyrażone w jednostkach zrelatywizowanych ($\text{ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$), wskazują na inny przebieg zmian tego parametru. Różnice w poziomie $VO_{2\max}$ u chłopców pomiędzy 6 a 18 rokiem życia są niewielkie i wynoszą około $40\text{--}50 \text{ ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$, natomiast u dziewcząt obserwowany jest stopniowy spadek wielkości $VO_{2\max}$ pomiędzy 12 a 18 rokiem życia z wartości około 45 do $35 \text{ ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$. Mniejsze wartości tego parametru u starszych dziewcząt są następstwem większego przyrostu komponenty tłuszczowej oraz mniejszej aktywności fizycznej (Wilmore i Costill, 2004).

Zdaniem niektórych badaczy okres dojrzewania jest okresem krytycznym dla kształtowania poziomu $VO_{2\max}$. Mirwald i wsp. (1981) postulują, że podejmowanie aktywności fizycznej w tym okresie warunkuje wielkość $VO_{2\max}$ w okresie dorosłości.

Ekonomia wysiłku

Na przestrzeni wieku rozwojowego rosną zdolności wysiłkowe młodego organizmu (Cempla, 1977). W kolejnych latach życia dzieci osiągają większą wysokość i masę ciała. Obserwowany jest również wzrost siły mięśniowej, zwłaszcza u chłopców w okresie dojrzewania. Zmianom tym towarzyszy stały wzrost ekonomii wysiłku. Oznacza to, że wysiłkowe zużycie tlenu, wyrażone jako $\%VO_{2max}$ będzie większe u młodszego dziecka niż u nastolatka podczas wykonywania wysiłku o określonej (tej samej) intensywności. Rowland (2005) zaobserwował, że podczas biegu z prędkością $6 \text{ mil} \cdot \text{h}^{-1}$ ($9,6 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$) 8-latek wykorzystuje blisko 90% VO_{2max} , natomiast 12-latek przy tej samej prędkości biegu zaledwie 50% VO_{2max} . Większa konsumpcja tlenu ($\text{ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$) podczas wykonywania określonego wysiłku tłumaczy niższą wytrzymałość dzieci młodszych w porównaniu ze starszymi.

Próg mleczanowy

Próg mleczanowy (LT) oznacza intensywność wysiłku po przekroczeniu której stężenie mleczanu we krwi wzrasta ponad poziom spoczynkowy o około $0,5 \text{ mmol} \cdot \text{l}^{-1}$. Spowodowane jest to wzrostem udziału glikogenolizy beztlenowej w procesie resyntezy ATP, natomiast wielkość stężenia mleczanu we krwi zależy od równowagi pomiędzy jego produkcją i usuwaniem (Brooks, 1986). W celu oznaczenia wielkości progu mleczanowego stosowane są najczęściej stopniowane testy wysiłkowe, podczas których rejestrowane są zmiany stężenia mleczanu $[\text{La}^-]$ we krwi kapilarnej. W przypadku oznaczania LT u dzieci i młodzieży zaleca się wykorzystanie metod nieinwazyjnych, bazujących na rejestracji zmian parametrów oddechowych, w celu uniknięcia nieprzyjemnych dla dzieci nakłuc (Beaver i wsp. 1986, Żołądź i wsp. 1992, Żołądź i wsp. 1999, Rowland, 2005).

Z punktu widzenia sportu wyczynowego, wielkość progu LT (wyrażona jako $\%VO_{2max}$) jest jednym z głównych czynników decydujących o sukcesie w długotrwałych konkurencjach wytrzymałościowych (Holloszy i wsp. 1984).

Wiek i stopień dojrzałości organizmu warunkują możliwości wykonywania wysiłków w strefie intensywności wysokich i maksymalnych. Z tego względu, obserwowane jest przesuwanie się wraz z wiekiem progu mleczanowego i zwiększenie strefy obciążeń ponadprogowych (Cempla, 1993). Tanaka i wsp. (1985) wykazali, że między 8 a 15 rokiem życia wielkość progu mleczanowego wyrażonego jako $\%HR_{max}$ ma tendencję malejącą. W trakcie stopniowanego wysiłku, przekroczenie progu mleczanowego u dzieci starszych miało miejsce przy niższych wysiłkowych wartościach skurczów serca niż u dzieci młodszych. Podobny trend zmian LT

zaobserwowano względem $\%VO_{2max}$. Izumi i wsp. (1984) odnotowali przekroczenie progu mleczanowego u dzieci i dorosłych przy intensywności, odpowiednio: 75% i 63% VO_{2max} .

Bezpośredni wpływ na przesunięcie progu LT w okresie wieku rozwojowego mają zmiany w mięśniowym profilu metabolicznym. Udokumentowane jest zjawisko zmian proporcji potencjału aerobowo-anaerobowego, przejawiające się wzrostem wraz z wiekiem aktywności enzymów glikolitycznych (Eriksson i wsp. 1974, Haralambie, 1982, Williams i wsp. 1990, Washington, 1993). Berg i wsp. (1986) wykazali wzrost aktywności enzymów glikolitycznych (aldolazy, kinazy pirogronianowej i dehydrogenazy mleczanowej) w mięśniu czworogłowym uda pomiędzy 6 a 17 rokiem życia. Natomiast trzykrotnie większe od obserwowanego u 11-letnich dzieci, mięśniowe stężenie fosfofruktokinazy u osób dorosłych, odnotowali Eriksson i Saltin (1974).

Kinetyka poboru tlenu

Rejestracja przebiegu kinetyki poboru tlenu pVO_2 (ang. *pulmonary VO₂*) w początkowej fazie trwania wysiłku dostarcza ważnych informacji na temat dynamiki wzrostu mięśniowego poboru tlenu mVO_2 (ang. *muscle VO₂*). W chwili rozpoczęcia wysiłku dochodzi do zmian koncentracji metabolitów, tj. $\downarrow [ATP]/[ADP][P_i]$, $\downarrow [PCr]/[Cr][P_i]$ i $\uparrow [H^+]$, powodujących aktywację procesu mitochondrialnej fosforylacji oksydacyjnej, a tym samym wzrost mVO_2 (Rossiter i wsp. 1999).

Podczas badań przebiegu kinetyki pVO_2 metodą „z oddechu na oddech” (ang. *breath-by-breath*) stosowane są elektroniczne analizatory gazowe, umożliwiające szybką i precyzyjną analizę zmian prężności wydychanych gazów (Whipp i wsp. 1972). Do zapisu przebiegu tego parametru wykorzystywany jest najczęściej trójfazowy model funkcji eksponencjalnej, umożliwiający szczegółową obserwację zmian pVO_2 w jednostce czasu (Barstow i wsp. 1996). Poszczególne fazy charakteryzowane są przez stałe czasowe τ (tau), określające czas wymagany do osiągnięcia 63% ostatecznej amplitudy wzrostu (A) poboru tlenu w każdej z nich (Koga i wsp., 2005). Faza I definiowana jest jako komponenta krążeniowa (ang. *cardiodynamic component*), faza II jako komponenta główna (ang. *primary component*), a faza III jako wolna komponenta (ang. *slow component*).

Trwającą około 15-20 sekund fazę I najczęściej pomija się w obserwacji przebiegu kinetyki pVO_2 , natomiast najwięcej uwagi przywiązuje się fazie II, którą określa stała czasowa τ_p (Koga i wsp. 2005). Z dostępnych badań wynika, że przebieg kinetyki pVO_2 w fazie II precyzyjnie odzwierciedla wzrost mVO_2 (Rossiter i wsp. 1999, Fawcner i Armstrong 2003). Szybszy pobór tlenu w fazie II (krótszy czas τ_p) oznacza mniejszą wielkość deficytu tlenowego i większą

mięśniową stabilność metaboliczną (Hagberg i wsp. 1978). W wysiłkach o intensywności umiarkowanej (poniżej LT) faza III nie jest obserwowana, gdyż po upływie około 2-3 minut, w czasie trwania fazy II osiągnięty zostaje stan równowagi funkcjonalnej (ang. *steady state*). W strefie wysiłków o wysokiej intensywności (powyżej LT) przebieg fazy III jest inny. Pomiędzy 2 a 6 minutą wysiłku pojawia się wówczas dodatkowa wolna komponenta poboru tlenu. W zależności od intensywności wysiłku, może ona ostatecznie osiągnąć stan równowagi funkcjonalnej lub wzrastać do poziomu VO_{2max} (Wilkerson i wsp. 2004). Należy zaznaczyć, że amplituda wzrostu wolnej komponenty (A_s) przyjmuje mniejsze wartości u dzieci niż u osób dorosłych (Armon i wsp. 1991, Williams i wsp. 2001, Fawkner i wsp. 2004). Dyskusja na temat fizjologicznego podłoża występowania wolnej komponenty nadal trwa, jednak rezultaty badań wskazują na wiele współzależnych czynników pochodzenia mięśniowego. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć: rekrutację włókien mięśniowych typu II, wzrost temperatury ciała i stężenia amin katecholowych, spadek wydajności hydrolizy ATP w zmęczonych włóknach mięśniowych, obniżenie pH oraz wzmożoną pracę mięśni oddechowych (Hughson i wsp. 2000, Poole i Jones, 2005, Żołądź i wsp. 2008).

Z dotychczasowych badań przebiegu kinetyki poboru tlenu w grupach dzieci i młodzieży wynika, że parametr ten w **strefie wysiłków o intensywności umiarkowanej** charakteryzuje szybsza dynamika przebiegu u dzieci młodszych niż starszych (Cooper i wsp. 1985, Armon i wsp. 1991, Fawkner i wsp. 2002, 2003, 2004). Średnie wartości τ_p okazują się być niższe w grupach dzieci młodszych (22 +/- 4,0 s) niż obserwowane u starszych (26 +/- 4,0 s) (Cooper i wsp. 1985, Armon i wsp. 1991, Williams i wsp. 2001, Fawkner i wsp. 2002). Zdaniem badaczy jest to spowodowane większym mięśniowym potencjałem oksydacyjnym u dzieci młodszych niż u starszych (Fawkner i wsp. 2003).

Zaawansowane technologicznie badania z wykorzystaniem spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) dostarczają nowych informacji na temat przebiegu kinetyki rozpadu [PCr] i jego związku z kinetyką pVO_2 we wczesnej fazie wysiłku (Zanconato i wsp. 1993, Rossiter i wsp. 1999, Haseler i wsp. 2004, Barker i wsp. 2008). Z dostępnych informacji wynika, że tempo rozpadu [PCr] w wysiłkach poniżej LT charakteryzuje się jedno-fazowym przebiegiem wykładniczym, który określa stała czasowa τ_{PCr} . Korzeniewski i Żołądź (2006) wykazali ścisłą zależność pomiędzy ΔPCr ($PCr_{rest} - PCr_{work}$) a czasem trwania fazy II. Większe mięśniowe stężenie substratu [PCr] i większa ΔPCr wydłużają czas jej trwania, natomiast mniejsze stężenie [PCr] i mniejsza ΔPCr , wywołują efekt odwrotny.

Ilość badań dotyczących dynamiki rozpadu [PCr] w relacji do przebiegu kinetyki pVO_2 u dzieci jest niewielka, jednak z dostępnych informacji wynika, że jest ona podobna do tej, jaką

obserwowano u osób dorosłych. Barker i wsp. (2008) zaobserwowali ścisłą zależność pomiędzy wartością stałej czasowej τ_{PCr} (23 +/- 5 s) w mięśniach czworogłowych uda i τ_p (23 +/- 4 s) u 9-11-letnich dzieci. W świetle powyższych obserwacji okazuje się, że dynamika zmian mVO_2 jest pod ścisłą kontrolą metabolizmu PCr. Można również przypuszczać, że przebieg kinetyki obu parametrów jest szybszy u dzieci młodszych ze względu na mniejszą masę mięśniową i mniejsze mięśniowe stężenie [PCr] (Zanconato i wsp. 1993).

Liczba badań przebiegu kinetyki pVO_2 u młodych osób w **strefie wysiłków o wysokiej intensywności** (powyżej LT) jest niewielka i z tego względu nie można obecnie stanowczo stwierdzić czy jej przebieg jest szybszy u dzieci młodszych niż u starszych (Sady, 1981, Hebestreit i wsp. 1998, Zanconato i wsp. 1991). Można spekulować, że mniejsze zdolności transportu tlenu (ze względu na mniejsze wielkości CO) mogą być czynnikiem spowalniającym dynamikę pVO_2 u osób młodszych. Istnieje potrzeba przeprowadzenia dalszych badań z udziałem dzieci i młodzieży w strefie wysiłków o wysokiej intensywności, aby lepiej poznać czynniki warunkujące przebieg tego parametru w tych grupach wiekowych.

Główną zaletą badań kinetyki pVO_2 jest możliwość dokonania pomiaru podczas wysiłków o umiarkowanej intensywności, co ma duże znaczenie dla potrzeb rehabilitacji klinicznej. Z tego względu, pomiary tego parametru mogą służyć ocenie efektywności rehabilitacyjnych i sportowych programów treningowych dzieci i młodzieży (Żołądź i wsp. 2006).

Wnioski

W okresie wieku rozwojowego obserwowany jest wzrost wielkości komponentów układu krążeniowo-oddechowego i zmiany profilu metabolicznego mięśni. Rosnąca z wiekiem objętość wyrzutowa serca (SV) i objętość krwi krążącej warunkują możliwości transportu tlenu do pracujących mięśni. Rozwojowe zmiany aktywności enzymów oksydacyjnych i glikolitycznych mają wpływ na wielkość progu mleczanowego (LT) i przebieg kinetyki konsumpcji tlenu w grupach dzieci i młodzieży. Obserwowany z wiekiem wzrost możliwości wysiłkowych młodego organizmu, pomimo braku wyraźnych różnic w VO_{2max} , jest spowodowany wzrostem ekonomii wysiłków submaksymalnych.

Informacje dotyczące zmian wydolności aerobowej dzieci i młodzieży powinny być dobrze znane nauczycielom prowadzącym zajęcia wychowania fizycznego, a także trenerom szkolącym młodych sportowców.

Informacje o autorze: Andrzej Sagalara, studia doktoranckie, AWF Kraków, Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, e-mail: a.sagalara@gmail.com

Piśmiennictwo

Armon Y., Cooper DM., Flores R., Zanconato S., Barstow TJ. Oxygen uptake dynamics during high-intensity exercise in children and adults. *J Appl Physiol*, 1991. 70: 841-848.

Bale P. Pre- and post-adolescents' physiological response to exercise. *Br J Sports Med*, 1981. 15: 246-249.

Barker AR., Welsman JR., Fulford J., Welford D., Williams CA., Armstrong N. Muscle phosphocreatine and pulmonary oxygen uptake kinetics in children at the onset and offset of moderate intensity exercise. *Eur J Appl Physiol*, 2008. 102: 727-738.

Barstow TJ., Jones AM., Nguyen PH., Casaburi R. Influence of muscle fiber type and pedal frequency on oxygen uptake kinetics of heavy exercise. *J Appl Physiol*, 1996. 81: 1642-1650.

Beaver WL., Wasserman K., Whipp BJ. A new method for detecting anaerobic threshold by gas exchange. *J Appl Physiol*, 1986. 60: 2020-2027.

Berg A., Kim SS., Keul J. Skeletal muscle enzyme activities in healthy young subjects. *Int J Sports Med*, 1986. 7: 236-239.

Brooks GA. The lactate shuttle during exercise and recovery. *Med Sci Sports Exerc*, 1986. 18: 360-368.

Cempla J. Maksymalne zużycie tlenu a szybkość i wytrzymałość młodych biegaczek na średnie dystanse. *Sport Wyczynowy*, 1977. 6: 37-49.

Cempla J. Poziom progów metabolicznych u chłopców w wieku 18 lat. *Antropomotoryka*, 1993. 9: 59-67.

Cooper DM., Berry C., Lamarra N., Wasserman K. Kinetics of oxygen uptake and heart rate at onset of exercise in children. *J Appl Physiol*, 1985. 59: 211-217.

Eriksson O., Saltin B. Muscle metabolism during exercise in boys aged 11 to 16 years compared to adults. *Acta Paediatr Belg*, 1974. 28 suppl: 257-265.

Fawkner S., Armstrong N. Oxygen uptake kinetic response to exercise in children. *Sports Med*, 2003. 33: 651-69.

Fawkner SG., Armstrong N. Longitudinal changes in the kinetic response to heavy-intensity exercise in children. *J Appl Physiol*, 2004. 97: 460-466.

Hagberg JM., Nagle FJ., Carlson JL. Transient O₂ uptake response at the onset of exercise. *J Appl Physiol*, 1978. 44: 90-92.

Haralambie G. Enzyme activities in skeletal muscle of 13-15 years old adolescents. *Bull Eur Physiopathol Respir*, 1982. 18: 65-74.

Haseler LJ., Kindig CA., Richardson RS., Hogan MC. The role of oxygen in determining phosphocreatine onset kinetics in exercising humans. *J Physiol*, 2004. 558: 985-992.

Hebestreit H., Kriemler S., Hughson RL., Bar-Or O. Kinetics of oxygen uptake at the onset of exercise in boys and men. *J Appl Physiol*, 1998. 85: 1833-1841.

Holloszy JO., and Coyle E.F. Adaptations of skeletal muscle to endurance exercise and their metabolic consequences. *J Appl Physiol*, 1984. 56: 831-838.

Howley ET., Bassett DR., Welch HG. Criteria for maximal oxygen uptake: review and commentary. *Med Sci Sports Exerc*, 1995. 27: 1292-1301.

Hughson RL., O'Leary DD., Betik AC., Hebestreit H. Kinetics of oxygen uptake at the onset of exercise near or above peak oxygen uptake. *J Appl Physiol*, 2000. 88: 1812-1819.

Izumi T., Ishioko T. Lactate threshold in pubescent boys. *Japanese Journal of Physical Education*, 1984. 28: 309-314.

Koga S., Shiojiri T., Kondo N. The practicalities of measuring VO₂ kinetics. W: Jones AM, Poole DC, editors. *Oxygen uptake kinetics in sport, exercise and medicine*. Routledge, 2005. str: 39-61.

Korzeniewski B., Zoladz JA. Biochemical background of the VO₂ on-kinetics in skeletal muscles. *J Physiol Sci*, 2006. 56: 1-12.

Levine BD. VO₂max: what do we know, and what do we still need to know? *J Physiol*, 2008. 586: 23-34.

Mirwald RL., Bailey DA., Cameron N., Ramussen RL. Longitudinal comparison of aerobic power in active and inactive boys aged 7.0 to 17.0 years. *Ann Hum Biol*, 1981. 8: 405-414.

Poole DC., Jones AM. Towards an understanding of the mechanistic bases of VO₂ kinetics. W: Jones AM., Poole DC., editors. *Oxygen uptake kinetics in sport, exercise and medicine*. Routledge, 2005. str: 295-328.

Richardson RS., Grassi B., Gavin TP., Haseler LJ., Tagore K., Roca J., Wagner PD. Evidence of O₂ supply-dependent VO₂max in the exercise-trained human quadriceps. *J Appl Pysiol*, 1999. 86: 1048-1053.

Rossiter HB., Ward SA., Doyle VL., Howe FA., Griffiths JR., Whipp BJ. Inferences from pulmonary O₂ uptake with respect to intramuscular [phosphocreatine] kinetics during moderate exercise in humans. *J Physiol*, 1999. 518: 921-932.

Rowland TW., Cunningham LN. Oxygen uptake plateau during maximal treadmill exercise in children. *Chest*, 1992. 101: 485-489.

Rowland TW. Childrens' exercise physiology. *Human Kinetics*, 2005. str: 90-112.

Sady SP. Transient Oxygen Uptake and Heart Rate Responses at the Onset of Relative Endurance Exercise in Prepubertal Boys and Adult Men. *Int J Sports Med*, 1981. 2: 240-244.

Tanaka H., Shindo M. Running velocity at blood lactate threshold of boys aged 6-15 years compared with untrained young males. *Int J Sports Med*, 1985. 6: 90-94.

Washington RL. Anaerobic Threshold. W: Rowland TW., editor. *Pediatric laboratory exercise testing*. Human Kinetics, 1993. str: 115-126.

Whipp BJ., Wasserman K. Oxygen uptake kinetics for various intensities of constant-load work. *J Appl Physiol*, 1972. 33: 351-356.

Wilkerson DP., Koppo K., Barstow TJ., Jones AM. Effect of work rate on the functional 'gain' of Phase II pulmonary O₂ uptake response to exercise. *Respir Physiol Neurobiol*, 2004. 142: 211-223.

Williams JR., Armstrong N., Kirby BJ. The 4 mM blood lactate level as an index of exercise performance in 11-13 year old children. *J Sports Sci*, 1990. 8: 139-147.

Williams CA., Carter H., Jones AM., Doust JH. Oxygen uptake kinetics during treadmill running in boys and men. *J Appl Physiol*, 2001. 90: 1700-1706.

Wilmore JH., Costill DL. *Physiology of Sport and Exercise*. 3rd edition, Human Kinetics, 2004. str: 513-537.

Zanconato S., Cooper DM., Armon Y. Oxygen cost and oxygen uptake dynamics and recovery with 1 min of exercise in children and adults. *J Appl Physiol*, 1991. 71: 993-998.

Zanconato S., Buchthal S., Barstow TJ., Cooper DM. 31P-magnetic resonance spectroscopy of leg muscle metabolism during exercise in children and adults. *J Appl Physiol*, 1993. 74: 2214-2218.

Żołądź JA. *Wydolność fizyczna człowieka*. W: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. J. Górski (red.). Warszawa, 2006. str: 465-536.

Zoladz JA., Szkutnik Z., Majerczak J., Duda K. Change point in VCO₂ during incremental exercise test: a new method for assessment of human exercise tolerance. *Acta Physiol Scand*, 1999. 167: 49-56.

Żołądź JA., Cempla J. Dynamika zmian wybranych parametrów układu oddechowego w wysiłku o stopniowo wzrastającej intensywności, z uwzględnieniem wpływu przekroczenia progów metabolicznych. Rocznik Naukowy AWF Kraków XXV, 1992. str: 245-259.

Zoladz JA., Szkutnik Z., Majerczak J., Duda K. Change point in VCO₂ during incremental exercise test: a new method for assessment of human exercise tolerance. Acta Physiol Scand, 1999. 167: 49-56.

Zoladz JA., Korzeniewski B., Grassi B. Training-induced acceleration of oxygen uptake kinetics in skeletal muscle: the underlying mechanisms. J Physiol Pharmacol, 2006. 57 Suppl 10: 67-84.

Zoladz JA., Gladden LB., Hogan MC., Nieckarz Z., Grassi B. Progressive recruitment of muscle fibers is not necessary for the slow component of VO₂ kinetics. J Appl Physiol, 2008. 105: 575-580.

Yamaji K., Miyashita M. Oxygen transport system during exhaustive exercise in Japanese boys. Eur J Appl Physiol, 1977. 36: 93-99.

Przygotowanie publikacji zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nr IXc/467/GSI/09, które mgr Andrzej Sagalara otrzymał w ramach „Małopolskiego Stypendium Doktoranckiego”.